

Noyabr, 2024-Yil

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA KOMPAYENS-NAZORATNING TARIXI

Aktamova Zulfizar Utkir qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura talabasi.

E-mail: zulfizaraktamova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14129690>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi korrupsiyaga qarshi kurashda kompayens nazoratining rivojlanishi va O'zbekistondagi ahamiyati umumiy tarzda ko'rib chiqiladi. Kompayens nazorati tushunchasining tarixiy ildizlari, xalqaro qonunlar va O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirgan huquqiy islohotlari o'rganilgan. Tezisdagi, shuningdek, O'zbekiston sharoitida kompayens nazoratining samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan asosiy omillar va texnologiyalar tahlil qilinadi. Maqsad – korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali mexanizmlarini takomillashtirish va xalqaro standartlarga mos ravishda tizimni rivojlantirish.

Kalit so'zlar: korrupsiya, kompayens nazorati, korrupsiyaga qarshi kurash, huquqiy normalar, davlat boshqaruvi, korporativ sektor, strategiya, korrupsiyaga qarshi kurash konvensiya, xalqaro standartlar, shaffoflik, moliyaviy operatsiyalar, raqamli tahlil, investitsion muhit.

THE HISTORY OF COMPLIANCE-CONTROL IN THE FIGHT AGAINST
CORRUPTION

Abstract. In this thesis, the development of compliance control in the fight against corruption and its importance in Uzbekistan are considered in general. The historical roots of the concept of compliance control, international laws and legal reforms implemented by Uzbekistan to fight against corruption are studied. The thesis also analyzes the main factors and technologies necessary to increase the effectiveness of compliance control in the conditions of Uzbekistan. The goal is to improve effective mechanisms for fighting corruption and develop the system in accordance with international standards.

Key words: corruption, compliance control, anti-corruption, legal norms, public administration, corporate sector, strategy, anti-corruption convention, international standards, transparency, financial operations, digital analysis, investment environment.

ИСТОРИЯ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Аннотация. В данной дипломной работе в целом рассматривается развитие комплаенс-контроля в борьбе с коррупцией и его значение в Узбекистане. Изучены исторические корни концепции комплаенс-контроля, международного права и правовых

Noyabr, 2024-Yil

реформ, реализуемых Узбекистаном в целях борьбы с коррупцией. В диссертации также проанализированы основные факторы и технологии, необходимые для повышения эффективности комплаенс-контроля в условиях Узбекистана. Цель – усовершенствование эффективных механизмов борьбы с коррупцией и развитие системы в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: коррупция, комплаенс-контроль, противодействие коррупции, правовые нормы, государственное управление, корпоративный сектор, стратегия, антикоррупционная конвенция, международные стандарты, прозрачность, финансовые операции, цифровой анализ, инвестиционная среда.

Kirish

Korrupsiya ko‘p asrlik muammo bo‘lib, davlat boshqaruvi va korporativ sohada jiddiy oqibatlariga olib kelgan. Yillar davomida korrupsiyani oldini olish va nazorat qilish maqsadida turli tizimlar ishlab chiqildi. Ulardan biri komplayens nazorati bo‘lib, bu tizim huquqiy normalar va ichki qoidalarga rioya qilinishini ta‘minlash orqali korrupsiyaga qarshi samarali choralar ko‘rishni nazarda tutadi. Komplayens nazoratining shakllanish tarixi va uning rivojlanishi davlat va xususiy sektorni boshqarishda qanchalik muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Ushbu maqolada komplayens nazoratining rivojlanish jarayoni va bugungi kunda O‘zbekiston sharoitida korrupsiyaga qarshi kurashdagi o‘rni tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Komplayens nazoratining kelib chiqishi uzoq o‘tmishga, o‘rta asrlarga borib taqaladi.

O‘sha paytda ayrim davlatlarda davlat xizmatchilari faoliyatiga rioya etilishi zarur bo‘lgan qoidalarning boshlang‘ich shakllari paydo bo‘lgan. Biroq komplayens nazorati mustaqil tizim sifatida XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida korporativ boshqaruvning shakllanishi jarayonida paydo bo‘la boshladi. O‘sha davrlarda iqtisodiy taraqqiyot va xalqaro savdo aloqalari kengaygan sari, korporativ boshqaruvda korrupsiyaga qarshi tizimlar zaruriyati yuzaga keldi.

Komplayens nazorati tushunchasi korporativ boshqaruv sohasida ilk marotaba AQShda paydo bo‘ldi va rivojlandi. 1977-yilda AQShda “Xorijiy korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi qonun (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) qabul qilindi. Ushbu qonun AQSh korporatsiyalariga xorijdagi faoliyatida pora va boshqa korrupsiyaviy harakatlarni amalga oshirishni taqiqladi.

Noyabr, 2024-Yil

Bu qonun xalqaro biznes jarayonlarini shaffoflashtirish va AQSh kompaniyalarining xorijiy davlatlar bilan munosabatlarida korrupsiyani kamaytirishga xizmat qildi.¹ FCPAning qabul qilinishi xalqaro miqyosda komplayens nazorat tizimining rivojlanishida muhim qadam bo'ldi va boshqa davlatlarga ham ushbu tajribani o'z huquqiy tizimlariga kiritishga asos yaratdi.

2000-yillar boshlarida korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari xalqaro e'tibor markaziga aylandi va BMT tomonidan 2003-yilda Korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasi qabul qilindi.

O'zbekiston ham bu konvensiyani ratifikatsiya qilib, xalqaro majburiyatlarni qabul qildi.

Ushbu konvensiya davlatlar va xalqaro tashkilotlar uchun korrupsiyaga qarshi kurashda xalqaro me'yorlarni belgilab berdi va u komplayens tizimlarini yanada rivojlantirishda muhim omilga aylandi. Shu orqali davlat idoralarida va korporatsiyalarda korrupsiyaga qarshi mexanizmlar samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi yangi qoidalar ishlab chiqildi.

O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash va komplayens nazorati tizimi ayniqsa so'nggi yillarda dolzarb ahamiyat kasb etdi. 2017-yilda "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun qabul qilinib, davlat boshqaruvi va korporativ sektorda korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni kuchaytirish yo'lida muhim huquqiy asos yaratildi. 2020-yilda tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi komplayens nazorat tizimini rivojlantirish va jamoatchilik ishonchini oshirish uchun tuzildi. Agentlikning asosiy vazifalaridan biri xalqaro va milliy qonunlarga amal qilinishini nazorat qilish bo'lib, bu tizim davlat tashkilotlari va korporativ sektorni qamrab oladi.

O'zbekistonning "2021-2025-yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasi" doirasida davlat korxonalarida va xususiy sektorda komplayens departamentlari tashkil qilinmoqda. Banklar, sug'urta kompaniyalari, yirik davlat korxonalari va boshqa tashkilotlarda komplayens nazorati amalga oshirilib, korrupsiyaning oldini olish bo'yicha o'quv dasturlari tashkil qilinmoqda. Shu orqali xodimlarning qonunchilikka rioya qilishi, ichki qoidalarga amal qilishi va moliyaviy shaffoflikni oshirishga yo'naltirilgan sa'y-harakatlar olib borilmoqda.

Komplayens tizimining samaradorligini oshirishda texnologik yechimlar ham muhim o'rin tutmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistondagi ayrim korporatsiyalar sun'iy intellekt va raqamli tahlil usullaridan foydalanib, shubhali moliyaviy operatsiyalarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Ushbu yondashuvlar komplayens nazorat tizimini yanada samarali qilmoqda va korrupsiya xavfini kamaytirish imkoniyatini kengaytiradi.

¹ Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. §78dd-1

Noyabr, 2024-Yil

Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashda xalqaro standartlar bilan uyg'unlashgan holda ish olib borish milliy ishonchni oshirish va investitsion muhitni yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Komplayens nazorati korrupsiyaga qarshi kurashda davlat va korporativ sektorda o'ta muhim tizim hisoblanadi. Ushbu tizim davlat boshqaruvida, xalqaro savdo va korporativ sektor faoliyatida huquqiy normalarga rioya qilishni ta'minlab, korrupsiya xavfini kamaytiradi. O'zbekiston tajribasi va xalqaro tajribalar ko'rsatmoqdaki, komplayens tizimining samaradorligini oshirish uchun qonunchilikka rioya qilish, shuningdek, texnologiyalardan foydalanish muhimdir. Kelgusida O'zbekistonda komplayens nazorat tizimining yanada rivojlanishi korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirishga, davlat va jamiyat o'rtasida ishonch muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonuni, 2017-yil 3-yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi. (2021). 2021–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasi. Tashkent.
3. United Nations Office on Drugs and Crime. (2003). United Nations Convention Against Corruption. New York: UNODC.
4. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. §78dd-1

MODERN SCIENCE
& RESEARCH